

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI
VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTI VA XALQARO HAMKORLIK MASALALARI

**XALQARO ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI**

2024-yil 19-25-iyun

2024-yil 19-oktabr

TOSHKENT DAVLAT

ALISHER
NAVOIY

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK
TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTI
VA XALQARO HAMKORLIK
MASALALARI”**

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

2024-yil 19-oktabr

Toshkent – 2024

“O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.– Toshkent, 2024.

Mas’ul muharrir:

Sh. Sirojiddinov

filologiya fanlari doktori, akademik

Tahrir hay’ati:

O.Jamoldinova – ilmiy va innovatsiya ishlari bo‘yicha prorektor
H.Dadaboyev – filologiya fanlari doktori, professor
B.Abdushukurov – filologiya fanlari doktori, professor
Z.Xolmanova – filologiya fanlari doktori, professor
M.Xakimova – filologiya fanlari doktori, professor v.b.
M.Qurbonova– filologiya fanlari doktori, professor v.b.
M.Umurzoqova – filologiya fanlari nomzodi, dotsent
S.Bozorova – katta o‘qituvchi
D.Muhammadiyeva - filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
M.Shamsiyeva – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi
K.Rixsiyeva – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi
I.O‘razova – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi
G.Komilova– filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
M.Xolmuradova – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi
S.Qahhorova– katta o‘qituvchi
D.Mahkamova – katta o‘qituvchi
D.Kenjayeveva– o‘qituvchi
Z.Davronova – tayanch doktorant
Z.O‘rinova – tayanch doktorant
A.Yusupova – tayanch doktorant
O.Nurullayeva – tayanch doktorant
M.Abduzizova – tayanch doktorant

Ushbu ilmiy maqolalar to‘plami O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020–2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiya”sida belgilangan vazifalarning ijrosini ta‘minlash maqsadida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2024-yilning 19-oktabr kuni ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida tashkil qilingan “O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallarini o‘z ichiga oladi. Maqolalar o‘zbek tilining tarixiy taraqqiyoti, turkologiya, shevashunoslik, lug‘atshunoslik, o‘zbek tilshunosligidagi zamonaviy yo‘nalishlar masalalariga bag‘ishlangan. Maqolalarda o‘zbek tilining tarixiy ildizlarini yoritish, mumtoz manbalardagi tilshunoslikka doir qarashlarni o‘rganish, sotsiolingvistika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, neyrolingvistika, kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, lingvopoetika, lingvofolkloristika, lingvodidaktika, kompyuter lingvistikasi, korpus lingvistikasi kabi zamonaviy yo‘nalishlarda integrativ yondashuv asosida tadqiqotlar olib borish, til nazariyasi va amaliy tilshunoslik, tarjimashunoslik muammolarini tahlil qilish o‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini oshirishda dolzarb ahamiyat kasb etishi ta’kidlangan. Mazkur to‘plam tilshunoslikka doir masalalarni o‘zbek tili tarixi va bugungi taraqqiyotini uyg‘unlikda hamda integratsiya asosida tadqiq qilishga yo‘naltiradi. Mazkur to‘plam professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, magistrantlar hamda barcha qiziquvchilarga mo‘ljallangan. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Kengashining 2024-yil 7-oktabrdagi majlisida muhokama qilingan va nashrga tavsiya qilingan (2-sonli bayonnoma).

Ilmiy maqolalar to‘plami O‘zbek tilini rivojlantirish jamgarmasi tomonidan nashr etilgan.

**IZOHLI LUG‘ATLARDA TERMINLARNING TIZIMLARARO
KO‘CHISHI
INTERSYSTEM TRANSFER OF TERMS IN ANNOTATED
DICTIONARIES**

Xashimova Xurshida Djuraxanovna

*University of Business and Science
Til va adabiyot ta’limi kafedrasi dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori
xurshidaxonxashimova@gmail.com*

Annotatsiya: *Ma’lum bir soha terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o’tishi (transterminlashuvi) obyektiv sabablar, turli sotsiolingvistik omillar tufayli amalga oshadi., terminlarning nisbatan barqarorligi bu leksikani sath va maydonlarga ajratib tadqiq qilishni mantiqiy jihatdan taqozo qilishi, bu metod differensial-semantik metodini qamrab olishi haqida fikrlar bildirilgan. So‘z ma’nolarining kengayishi va torayishi so‘zlarda yuz beradigan asosiy semantik o‘zgarishlar hisoblanadi. Terminlarga nisbatan ishlatilganda “maxsuslashtirish”, ijtimoiy xoslangan so‘zlarga nisbatan “chegaralanish” kabi sinonimlari qo‘llanadi. Jumladan, so‘z ma’nosining torayishi, uslubiy xoslanish, o‘z ma’noni kuchsizlanishi, sohaviy qo‘llanishi, ma’nosidagi hissiy-ta’siriy bo‘yoqning yo‘qolishi kabilar ko‘rib chiqilgan. Terminlarning tor ma’noli bo‘lishi uning muomala kiritilish davri, etimologiyasi, shuningdek, u qo‘llanayotgan fanning boshqa fanlar bilan integratsiyasiga bog‘liqligi haqida to‘xtalib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *termin, transterminlashuv, ma’no kengayishi, ma’no torayishi, hissiy-ta’siriy bo‘yoq, chegaralanish, uslubiy xoslanish, lug‘at.*

Annotation: *The transition (transterminization) of the terms of a certain field to the terminological systems of other fields is carried out due to objective reasons and various sociolinguistic factors. The relative stability of the terms logically requires the research of the lexicon by dividing it into levels and fields. This method covers the differential-semantic method. Opinions about getting it are expressed. Broadening and narrowing of word meanings are the main semantic changes that occur in words. When used in relation to terms, synonyms such as “specialization” and “limitation” are used in relation to socially defined words. In particular, narrowing of the word's meaning, stylistic specificity, weakening of its own meaning, field use, loss of emotional-affective color in its meaning were considered. Narrow meaning of terms. The period of its introduction, its etymology, as well as its dependence on the integration of the science with other sciences, have been discussed.*

Key words: *term, transterminization, expansion of meaning, narrowing of meaning, emotional-affective color, demarcation, methodological characterization, vocabulary.*

Ma’lum bir soha terminlarining boshqa sohalar terminologik tizimlariga o‘tishi (transterminlashuvi) obyektiv sabablar, turli sotsiolingvistik omillar tufayli

amalga oshadi. Ular aksar hollarda metafora, metonimiya, vazifadoshlik kabi ko‘chimlar asosida yuzaga keladi [Исмаилов, 2011: 6] .

So‘zlarning terminologik sathga ko‘chishi yoki aksincha hodisalar rus tilshunosligida T.I.Panko, G.P.Matsyuk, V.M.Rusanivskiy, G.V.Chornovol, o‘zbek tilshunosligida A.Madvaliyev, D.X.Kadirbekova, X.E.Yodgorov, N.O‘.Usmonov, Z.Miraxmedova, D.A.Xatamova, Sh.Iskandarova, B.M.Mirsanov, M.Ahatova, R.J.Sharopovalar tomonidan o‘rganilgan. Ular mazkur jarayonlarni “semantik o‘zgarishlarning eng yuqori cho‘qqisi” [Крыжановская, 1987:48] ekanligi, bunda sotsial omillarning o‘rni [Мацюк, 1984:68] ni alohida ta’kidlab o‘tganlar. Jumladan, texnik-texnologik taraqqiyotning yangi konseptlarni yuzaga keltirishiga alohida e’tibor qaratilgan.

Jumladan, tadqiqotimizning ayni shu fasliga yaqin turadigan tadqiqotlardan biri Mirali Mirakmalovning “Tabiiy geografik terminlarning shakllanishida xalq atamalarining o‘rni” mavzusidagi dissertatsiyasi [Миракмалов, 1998: 14] da qadimgi turkiy til, eski o‘zbek tilidagi juda ko‘p ilmiy terminlar hozirgi o‘zbek adabiy tilida ishlatilmay, xalq shevalarida qo‘llanishi, mazkur manbadan unumli foydalanish zarurligini ta’kidlaydi.

R.Sharopovanning tadqiqoti [Шаропова, 2019:19] da esa ijtimoiy-siyosiy leksika hamda ijtimoiy-siyosiy terminologiya tushunchalari farqiga alohida diqqat qaratib, ilmiy doirada ijtimoiy-siyosiy leksika tushunchasi faolroq ekanligini aniqlaydi. Ma’lum bo‘ladiki, mazkur guruh terminlarining til ommasiga tushunarli bo‘lishi shunchaki funksional belgilardan hisoblanib, barchaga ma’lumlik determinlashish (terminlikdan chiqish) yuz berganligini bildirmaydi.

So‘z ma’nolarining kengayishi va torayishi so‘zlarda yuz beradigan asosiy semantik o‘zgarishlar hisoblanadi. Terminlarga nisbatan ishlatilganda “maxsuslashtirish”, ijtimoiy xoslangan so‘zlarga nisbatan “chegaralanish” kabi sinonimlari qo‘llanadi.

So‘z ma’nosining kengayishi esa semantik generalizatsiya deb ham ataladi.

So‘z ma’nosining torayishi so‘zning umumiy atash vazifasidan uzoqlashib, torroq, xususiyroq ma’nosini ifodalashi demakdir.

So‘z ma’nosining torayishi quyidagi omillar natijasida yuz beradi:

1. Uslubiy xoslanish orqali. Umumleksikada qo‘llanuvchi so‘zlarning termin sifatida e’tirof etilishi ularning ma’nosida torayish yuz berganini ko‘rsatadi.

Terminologizatsiya jarayonida so‘zning semantik qurilishida restrukturizatsiya yuz beradi, denotatning ayrim ikkilamchi semalari faollashadi.

Shu jihatdan, tilda yangi hosil qilingan terminlarni tuzilishiga ko‘ra ikki xil tasniflashimiz mumkin:

a) so‘z-terminlar;

b) termin birikmalar [Vaskovets, 2016: 74] .

Obi (f.- suv) Forscha izofalar tarkibida kelib, shu so‘z (so‘z birikmasi)ning suvga aloqadorligini bildiradi.

Obi (f.- suvli; ho‘l, nam, osmonrang) Tayyor nonning sarf qilingan unga nisbatan oshgan og‘irligi. Shu bilan birga “obi” so‘zi: obidiyda – ko‘z yoshi, obiyog‘von – Jazsiz, yog‘siz suyuq osh, obizamzam - Zamzam, obinovvot – novvot suvi, shira va qovun turi, obinon – Oshirma xamirdan yopilgan yupqa non,

obiravon – oqayotgan oqar suv va bir turli guldor, yupqa gazlama, obirahmat – Rahmat yog‘diruchi suv (yomg‘ir, qor suvi haqida), obihayot – hayot tiriklik suvi, obkand – sel o‘tadigan joy, yo‘l; suv yuvib, o‘yib ketgan joy, obkash – suv tortuvchi, tashuvchi kabi so‘zlarda termin birikma hosil qiladi. Bu termin birikmalar barchasi suv bilan bog‘liq [ЎТИЛ.2020: 3 – 73] .

Oy so‘zi ham samoviy jism, yilning o‘n ikkidan birining nomi, shuningdek, ko‘chma ma‘noda oy yuz, oy shaklidagi bezak ma‘nosini bildirish bilan birga – boldoq, bolta, gul so‘zlari bilan birikma hosil qiladi.

Oyboldoq – Isirg‘aning oltin, kumush, misdan uch-to‘rt kunlik oyga o‘xshatib ishlangan, naqshsiz, shokilasiz bir turi.

Oybolta – Boltaning tig‘i yarim oy shaklida, ikki uchi gajak bo‘lib qayrilib kelgan, dastasi uzun bir turi; tabar. Boltaning qassoblar g‘o‘sh chopadigan va ro‘zg‘orda ishlatiladigan kichik bir turi [ЎТИЛ.2020:3-98.] .

2. Juft so‘z tarkibida o‘z ma‘nosini kuchsizlanishi bilan.

Akademik A.Hojiyev juft so‘zlar tarkibidagi qismlarning semantik strukturasi haqida gapirar ekan, juft so‘zlar tarkibida qismlar yasama so‘z sifatida qabul qilinmasligi, qismlarning o‘zaro munosabati zid-sinonim yoki yaqin ma‘noli bo‘lishini yozadi [Xожиев, 1963:41] .

Sa‘y so‘zi diniy-ma‘rifiy terminologiyada “haj ziyorati chog‘ida Safo va Marva tepaliklari o‘rtasida yugurish”ni ifodalaydi, shuningdek, umumleksikada *intilish, ishtiyiq; urinish, harakat; hafsala* ma‘nolariga ega. Biroq qo‘llanishda odatda sa‘y etmoq (yoki qilmoq) qo‘shma fe‘li, sa‘y-harakat juft so‘zi tarkibida qo‘llanib, “astoydil harakat qilmoq; tirishmoq” [ЎТИЛ.2020:3-465.] ma‘nosini ifodalaydi. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, “sa‘y” diniy terminologiyada bir tomondan, umumxalq tilida juft va takroriy so‘z tarkibida kelib ikkinchi tomondan ma‘no torayishiga uchraydi. O‘z o‘rnida tan olish kerakki, har ikki omil bir-biridan mustaqil ravishda yuz bergan bo‘lishi mumkin.

Ob-havo, obu havo (f.+a. Suv va havo):

1) atmosferaning quyi qatlamining ma‘lum vaqt va ma‘lum joydagi holati; *Qish ob-havosi*.

2) ma‘lum joy yoki hudud atmosferasidagi meteorologik o‘zgarishlar majmui, iqlim; *Ob-havoni, oqar suvlarni ifloslantirmaslik to‘g‘risida qarorlar qabul qilindi. Gazetadan. Ob-havo byurosi*.

3) ko‘chma ma‘noda - vaziyat, holat. *Bu gaplar qishloqda nechog‘lik tarqalganligi, ya‘ni u erdagi ob-havoni bilish maqsadida Nasibani avtobusga o‘tqazib, tongda qishloqqa jo‘natdi. “Yoshlik” [ЎТИЛ.2020:3-77.] .*

3. Jonli so‘zlashuvda tor ma‘noda ishlatish orqali.

Kompyuter (ingl. computer < lot. computare – hisoblamoq, hisoblab chiqmoq) Murakkab qurilmaga ega bo‘lgan elektron hisoblash mashinasi. *Tig‘iz va g‘oyat mas‘uliyatli uchastkalarda kompyuter va avtomatlar keng joriy etilyapti. Gazetadan.*

So‘zlashuv nutqida asosan “hujjatlar bilan ishlash, tahrirlashga mo‘ljallangan qurilma” sifatida, ayrim hollarda “o‘ta aqlli” (kallasi kompyuter) ma‘nolarini ifodalaydi.

Baza. Arxit. Ustunning, kalonnaning asosi, pastki yo‘g‘on tayanch qismi.

Bnk. Moddiy zahiralalar saqlanadigan bino, inshoot [ЎТИЛ.2020:1-39].

Tex. Hisoblash tizimi muhofaza mexanizmlarining jami, jumladan, xavfsizlik siyosatini qo'llab quvvatlash uchun javobgar dasturiy va apparat komponentlar [Абрамова, 2016:53].

Inf:

1) yozuvlar va ular bilan bog'liq bo'lgan yordamchi fayllarning tashkillashtirilgan to'plamini o'zida ifodalaydigan jadvallar to'plami;

2) ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimi tomonidan xizmat ko'rsatiladigan, birga saqlanadigan ma'lumotlar to'plami;

3) Tizimda saqlanadigan barcha ma'lumotlar fayllari [Сайфулин, 2011:52].

a) arxitekturadagi – ustun yoki pilyastrning pastki tayanch qismi, asosi;

b) geodeziyadagi – joydagi to'g'ri chiziqning etalon kesmasi;

v) transportdagi – 2 o'qli avtomobil, traktor, tirkamada oldingi va keyingi o'qlar orasidagi yoki 3 o'qli avtomobilning oldingi o'qi bilan 2 o'qli telejka markazi orasidagi masofa;

g) yarim o'tkazgichlar texnikasida YaO'li asbob elektrodining nomi;

d) mashinasozlikdagi - zagotovka yoki buyumga tegishli bazalash uchun foydalaniladigan sirt yoki sirtlar, o'q, nuqtalar majmui [Рашидов, 1989:58].

Baza so'zi yuqoridagi ma'nolardan tashqari muayyan moddiy narsalar to'plami, majmui; zahirasi ma'nosida; so'zlashuv nutqida "bazasi kuchli", "ko'p bazaga ega" kabi birliklar bilimi kuchli insonlarga nisbatan ham qo'llaniladi.

4. Sohaviy qo'llanish orqali.

Ayrim so'zlar umumleksikada ham, sohaviy terminologiyada ham qo'llanadi. Jumladan, *bayt* so'zi adabiyotshunoslik, musavvirlik, shuningdek, bank sohasiga oid terminlar sirasiga kiradi.

Bu semantik jarayon birmuncha tarixiy taraqqiyotga ega bo'lib, bir qismi o'zbek tili imkoniyatlaridan tashqarida yuz bergan. Jumladan, *bayt* I etimologik jihatdan "uy", "hovli" ma'nosini bildirib, arab adabiyotshunos olimi Xalil ibn Ahmad tomonidan "aruz vaznida yozilgan g'azal, qasida, masnaviy kabi asarlarning bir butun ikki misrasi, bandi" ma'nosida qo'llangan. Bu ma'noning torayish holati hisoblanadi.

O'zbek amaliy hunarmandchiligida "naqsh va bezak turlaridan biri" ma'nosida qo'llanib, xronologik jihatdan adabiyotshunoslik terminidan keyinroq yuzaga kelgan deyish mumkin. Bu ko'chish metaforaga asoslangan bo'lib, naqsh (rasm, bezak, o'yma tasvir, gul):

1) o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul, bezak; *Nafis naqshlar bilan bezatilgan bino. Gavhar oyna ustiga solingan katta bir o'yma naqsh oldida Mahkamni to'xtatdi. P.Qodirov, "Uch ildiz"*.

2) ko'chma - ko'rk, ziynat; *Odam borki, odamlarning naqshidir, Odam borki, hayvon undan yaxshidir. Maqol. Yuqoridagi misollarda shakliga asoslanadi.*

Bayt so'zining uchinchi ma'nosi binokorlik tizimi bilan bog'liq bo'lib, "istiqomat qilish, yashash uchun qurilgan uy, xona; manzil" [ЎТИЛ.2020:1-144.]ma'nosini ifodalaydi. Mazkur ma'no, bizningcha, mazkur sohaning tarixi va an'analari bilan uzviy bog'liq.

Bayt II termini esa texnikaga oid termin bo‘lib, uning dastlabki ma‘nosi sifatida “1. Axborot miqdorining o‘lchov birligi, odatda 8 bit ga teng” ma‘nosini olamiz.

Texnika va texnologiyaning rivojlanishi natijasida bu terminning ma‘nolari ham tarmoqlanib, har bir sohada torroq ma‘noda ishlatiladi.

Axborot uzatish va tele-radiouzatuvlarning amalga oshishi shu tushuncha bilan bog‘liq ravishda “Signal darajasi, yorqinlik, ranglilik haqidagi axborotni muayyan kodga muvofiq ifodalaydigan bitlar guruhi” bilan bog‘liq. Raqamli televideniya, guruhdagi bitlar soni odatda 8 yoki 10 ga teng [Таджибаев, 2011:37].

Informatika va kibernetika sohasining rivojlanishi ortidan so‘zning faollik darajasi va tushunilishi ortdi. Biroq bu ma‘no ham yuqoridagilariga nisbatan toraya borgan: “Inf. Xotiraning eng kichik adreslanadigan birligi (birgalikda qayta ishlanadigan bitlar ketma-ketligi). 8 ta ikkilik razryadni (bit ni) o‘zida saqlaydi. Xotira hajmining o‘lchov birligi hisoblanadi” [Сайфулин, 2016:59].

Televideniye va texnikada *bayt* terminining uzatilish miqdoriga urg‘u berilsa, kompyuter texnologiyalarida uning xotiradan joy olish hajmiga e‘tibor qaratilgan: “Inf. Raqamli axborotni qayta ishlash va saqlash birligi; bir paytda kompyuter qayta ishlaydigan bitlar yig‘indisi [Ликонцев, 1989:34].

Bayt terminining semantikasida “o‘lchov birligi” ma‘nosi yadro vazifasini orqali sohalarda bog‘liqlikni yuzaga keltiradi. So‘ng “daraja”, “hajm” semalari faollashgan holda, yaqinroq bo‘lgan boshqa sohalarga termin sifatida qabul qilingan.

5. Ma‘nosidagi hissiy-ta‘siriy bo‘yoqning yo‘qolishi orqali. Umuman olganda, terminlar ilmiy nutqqa mansub bo‘lganligi tufayli ham ularda hissiy-ta‘siriy bo‘yoq bo‘lmaydi. Umumleksikadan terminologik leksikaga o‘tganda shu belgilarini (emotik semalarini) ham yo‘qotib, ma‘nosi torayadi.

Masalan, *Shayton*: (a. – iblis; jin, ajina) diniy tushuncha ifodalovchi termin sifatida “*Odamlarni din yo‘lidan ozdiruvchi, ularni gunohga, jinoyatga, razolatga boshlovchi yovuz ruh yoki yovuz ruhlarning boshlig‘i, iblis*” tarzida izohlanadi. So‘zlashuv nutqida esa ijobiy (shayton qiz – “sho‘x, o‘ynoqi”), salbiy (*Shayton yig‘isi* – “yolg‘ondakam”) hamda neytral (*shaytoni zo‘r* – xususiyat) kabi turli bo‘yoqlar bilan ishlatiladi.

Biroq binokorlikka oid termin sifatida “duradgorlik va binokorlik ishlarida: sathning tekisligini ariqlash uchun ishlatiladigan asbob; vaterpas” [ЎТИЛ.2020: 4-534] texnikaga oid termin sifatida “Chiziq va sirtlarning gorizontalligi tekshiriladigan va kichik og‘ish burchaklari o‘lchanadigan asbob” [Рашидов, 1989: 596] ma‘nosida ishlatiladi. Ko‘rinib turibdiki, barqarorlashgan terminologik sistemaga o‘tgan vaqtida metafora usuli bilan ko‘chirilgan nomlar o‘z hissiy-ta‘siriy bo‘yoqlarini yo‘qotib, ma‘nosi torayadi.

Baliqko‘z so‘zlashuv nutqida “ko‘zi chaqchaygan, chaqchayma ko‘z” ma‘nosida nisbiy salbiy bo‘yoqqa ega [ЎТИЛ.2020: 1-148.]. *Baliqko‘z* botanikada “sho‘radoshlar oilasiga mansub, sho‘rxok erlarda o‘sadigan bir yillik o‘t” ma‘nosini bildirganda, bu bo‘yoq yo‘qolganini ko‘ramiz.

6. So‘zlarning salbiy bo‘yoq bilan ishlatilishi. [pejoration] Jumladan, ingliz tilidagi vulgar so‘zi eski ingliz tilida “oddiy” ma’nosini bildirgan. Keyinchalik “qo‘pol, buzuq” ma’nolari yuklanib, o‘zbek tiliga shu semantik qurilish bilan o‘zlashgan [Nordquist, Richard, 2020:27] .

Garchi terminologik leksikada salbiy-ijobiy bo‘yoq kuzatilmasa-da, ayrim terminlarning shakllanishida shu bo‘yoqqa asoslangan semalar yuzaga chiqadi.

Qo‘g‘irchoq umumleksikada “Odamga yoki boshqa biror narsaga o‘xshatib yasalgan bolalar o‘yinchog‘i”, ko‘chma ma’noda “boshqalarning amri, istagi bilan ish yurgizolmaydigan kishi, hokim; hukumat va sh.k.”larni ifodalaydi.

So‘zning tarix, siyosatshunoslikka oid “qo‘g‘irchoq hukumat” birikmasidagi ma’nosi boshqa tillardan kalkalangan bo‘lsa-da, terminning shakllanishida metaforik ko‘chish va kinoya ma’nosi sezilib turadi.

So‘zlar ma’nosidagi bu kabi noaniqliklar, ikki xil tushunchani ifodalashi olimlarni birmuncha chalkashliklarga olib kelmoqda. Ayrim so‘zlarning aynan o‘ziga qarama qarshi ma’no ifodalashi zamon o‘tishiga bog‘liq bo‘lib, Marta Jil bu kabi so‘zlar haqida shunday deydi: buni bir qancha vaqt o‘z to‘shagida qoldirish kerak, toki biroz o‘sib olsin”.

Terminlarning tor ma’noli bo‘lishi uning muomala kiritilish davri, etimologiyasi, shuningdek, u qo‘llanayotgan fanning boshqa fanlar bilan integratsiyasiga bog‘liq. Ommaviylashuvi uning turli uslublarga ko‘chishiga va so‘z sifatida boshqa tushunchalarga nisbatan ham qo‘llanishiga sabab bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Исмаилов Ф. Ўзбек тили терминологик тизимларида семантик усулда термин ҳосил бўлиши: филол. ф. номз... дисс. автореф. –Тошкент, 2011.
2. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1987. 162 с.
3. Мацюк Г. П. Про термінологізацію одиниць загальноживаної лексики / Г. П. Мацюк // Мовознавство, 1984. – № 5.
4. Миракмалов М.Т. Табиий географик терминларнинг шаклланишида халқ атамаларининг ўрни: геог. фанл. номз. ... дисс. – Тошкент, 1998.
5. Шаропова Р.Ж. Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминларининг семантик-структур хусусиятлари ва лексикографик талқини: филол. фанл. фанс. докт. (PhD)... дисс. – Қарши, 2019.
6. Vaskovets L. Terminologization and determinologization in treasury terminological // Website of TC STTS: Herald of L'viv Polytechnic National University Problems of Ukrainian Terminology. – 2013. – # 765.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилд, – Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
8. Ҳожиёв А. Ўзбек тилида қўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. – Тошкент: Фан, 1963. 41-б. Махмудов Н. (1998) Тил. – Тошкент: Ёзувчи.
9. Абрамова С.И. Ахборот хавфсизлигига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент, 2016 .

10. Сайфулин Р. Дастурлашга оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати –Тошкент, 2011.
11. Рашидов Т. Политехника луғати. –Тошкент, 1989.
12. Таджибаев Ш, Ган с. Телевидениега оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати Тошкент – 2014. 790 бетдан иборат.
13. Сайфулин Р. Дастурлашга оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати – Тошкент, 2011.
14. Ликонцев Д.Н ва Хусанов З.К.Мобил ва кўчмас симсиз алоқа соҳасига оид атамаларнинг русча-ўзбекча изоҳли луғати.Тошкент – 2016.
15. Рашидов Т. Политехника луғати. –Тошкент, 1989.
16. Nordquist, Richard. Semantic Narrowing (Specialization).ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/semantic-narrowing-specialization-1692083.

GAPDA EGANING MAQOMINI TIKLAYLIK

LET'S RESTORE THE OWNER'S STATUS

R.A.Yo‘ldoshev

pedagogika fanlari nomzodi,

O‘zbekiston Respublikasida

xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi

Annotatsiya: *Maqolada eganing gapda ikkinchi darajali bo‘lak emasligi, uning bosh bo‘laklardan biri – asosiysi ekanligi asoslangan.*

Kalit so‘zlar: *ega, kesim, gapning bosh bo‘lagi, gapning ikkinchi darajali bo‘lagi.*

Annotation: *The article is based on the fact that the possessor is not a secondary clause in the sentence, but that it is one of the main clauses - the main one.*

Key words: *possessive, participle, primary part of the sentence, secondary part of the sentence.*

Keyingi davrda bir qator o‘zbek tilshunoslari gapning grammatik markazi kesim ekanligini e’tirof etgan holda gap bir bosh bo‘lakdan – kesimdan iborat degan g‘oyani ilgari surdilar. Ayni paytda eganing ikkinchi darajali bo‘lakmi yoki bunday emasmi: uning qanday bo‘lak sanaladi, degan savollar javobsiz qoldi. Boshqacha aytganda, eganing gapdagi mavqei lingvistik jihatdan talqinlar asosida izohlanmadi, bu borada ro‘y-rost qoida-xulosa chiqarilmadi. Bunga eganing o‘ziga xos gap bo‘lagi ekanligi sabab bo‘layotgan bo‘lsa kerak. Haqiqatan ham shunday: turkiy tillarda, jumladan, o‘zbek tilida muayyan holatlarda egaga qarab kesim shakllantiriladi, gap tuzish jarayonining oxirida kesim tanlanadi va aytiladi.

Nazariy grammatikaga bag‘ishlangan manbalarda ega bilan kesimning gapdagi vazifasi butunlay o‘zgartirildi. N.Mahmudov, A.Nurmonovning “O‘zbek tilining

MUNDARIJA

<i>Sirojiddinov Sh.</i>	O‘zbek tili – milliy qadriyat	
I. O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI VA TILSHUNOSLIKNING NAZARIY MASALALARI		
<i>Ashirboyev S.</i>	O‘zbek shevalarining o‘rganilish tarixidan (H.G‘ulomov ijodiga bir nazar)	6
<i>Uluqov N.</i>	Ibratning ibratli hikmatlari xususida	11
<i>Hakimova M.</i>	Abstrakt nomlarning lingvistik talqini	15
<i>Qurbonova M.</i>	Audiodeskripsiya lingvistik tadqiqot obyekti sifatida	19
<i>Muminova A.</i>	Umumtilshunoslikda preterit zamon shaklining qo‘llanishi	24
<i>Абдувахобова Д.</i>	Современная лингвистика	28
<i>Komilova G.</i>	“Mehnat” konseptining aksiolingvistik tahlili	31
<i>Ziyayeva M.</i>	Актуальные направления когнитивной лингвистики	34
<i>G‘aniyev N.</i>	Quyil Zarafshon vohasi ba‘zi joy nomlarining tahliliy tavsifi (Qiziltepa tumani misolida)	38
<i>Shoimov N.</i>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida » gi Farmoni — davlat tili taraqqiyotining huquqiy asosi sifatida	47
<i>Xashimova X.</i>	Izohli lug‘atlarda terminlarning tizimlararo ko‘chishi	52
<i>Yo‘ldoshev R.</i>	Gapda eganing maqomini tiklaylik	58
<i>Rashidova U.</i> <i>Maxammatova F.</i> <i>Orifova M.</i>	Abdulla Qahhorning “Sinchalak” qissasida qo‘llangan metaforalar lingvopoetikasi	62
<i>Madaminova M.</i>	Matnning amaliy faoliyatiga pragmatik yondashuv	67
<i>Rashidova U.</i> <i>Orifova M.</i>	Abdulla Qahhorning “Sinchalak” qissasida qo‘llanilgan o‘xshatishlarning lingvistik tabiati	70
<i>Yusupova O.</i>	Qo‘shma gap turlarining dramatik asarlarda qo‘llanilishi xususida ayrim mulohazalar	76
<i>Islamova D.</i>	Otga emigratsion ko‘chishlar (otlashish) haqida (Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romani misolida)	79
<i>Kasimova Z.</i>	Abdulla Qodiriyning “Jinlar bazmi” hikoyasidagi iboralar tahlili	82
<i>Qulbulov Sh.</i>	Noadabiy leksik birliklarni elektron lug‘atda aks ettirish masalalari	86
<i>Xonnazarov E.</i>	Zamon kategoriyasi grammatik shakllarining lisoniy strukturalari	92

“O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTI VA XALQARO HAMKORLIK MASALALARI”

mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma’suldirlar.

Adadi 50 nusxa. Hajmi 66,8 b/t. Bichimi 60x84 ¹/₁₆
«Times New Roman» garniturasida. ofset usulida bosildi.
OOO “BOOKMANY PRINT” bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22 mavze, 17-b.